

INTRODUKSIYA QILINGAN DORIVOR O‘SIMLIK TURLARIGA TAVSIF

Yo‘ldasheva Nozimaxon Erkinjon qizi

Aniq va tabiiy fanlar o‘qitish metodikasi (biologiya) mutaxassisligi 1-kurs
magistranti

Annatotsiya. Ushbu maqolada yopiq va ochiq maydonlarda introduktsiya qilingan noni (*Morinda citrifolia* L.), guava (*Psidium guajava* L.), papaya (*Carica papaya* L.), dorivor o‘simliklarining biologik xususiyatlari va kelib chiqish markazlari haqida ilmiy ma’lumotlar keltirilgan.

Kalit so‘zlar. introduktsiya, dorivor, tuproq, iqlim, shifobaxsh

Kirish. Bugungi kunda yer yuzida tarqalgan o‘simliklar dunyosini o‘rganish muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Jumladan, dorivor o‘simliklar insoniyat olamiga qadim zamonlardan ma’lum bulgan. O‘rganilgan o‘simliklardan aholi oziq-ovqat, ular tarkibida uchrovchi oziqaviy biologik faol moddalar manbai sifatida keng foydalanib qadrlab kelganlar. Dorivor usimliklar uzok tarixiy davrlar davomida dorivor vositalarning yagona manbai bulib xizmat kilgan [1].

Dunyo xalqlarining asosiy dorivor vositalari shifobaxsh o‘simliklar xom-ashyosi asosida tayyorlanib kelingan. Shifobaxsh o‘simliklar zaxarli emas, yoki kam zaxarli, eng asosiysi asorat koldirmaydi, ular tarkibida biologik faol moddalar kup va inson organizmiga uzoq vakt davolovchi ta’sirini utkazib turishi bilan qadrlanadi.

Tadqiqot ishlaridan ko‘rish mumkinki, Respublikamiz tuproq iqlim sharoitlarida yetishtiriladigan yoki introduktsiya qilingan dorivor o‘simliklar, ularning o‘shish sharoitlari va kimyoviy tarkibi, Farg‘ona vodiysi sharoitida dorivor o‘simliklarni parvarishlash, ularning o‘stirish texnologiyalari va qo‘llash usullari, armakologik xususiyatlar, kimyoviy komponentlari, biokimyoviy tarkibi va ularning farmatsevtikasi, haqida ilmiy yondashuv berilgan. haqida ko‘plab ilmiy ma’lumotlar keltirilgan [2,3,4].

Bundan tashqari O‘zbekistonda dorivor o‘simliklarning intraduksiya qilish jarayonlari va ekologik jihatdan mahalliy muhitga moslashish masalalariga bag‘ishlangandir [5].

Janubiy Farg‘onaning bo‘z, eskidan sug‘oriladigan o‘tloqi-allyuvial tuproqlarida o‘sovchi tabiiy, madaniylashtirilgan hamda introduksiya qilingan dorivor o‘simliklar tavsifiga ko‘ra eskidan sug‘oriladigan o‘tloqi-allyuvial tuproqlari sharoitida o‘rganildi. Jumladan Quyida ana Shunday ahamiyatga molik bo‘lgan tabiiy, madaniy hamda introduksiya qilingan dorivor o‘simliklarning tavsifiga to‘htalib o‘tamiz.

Tadqiqot obyekti. Yopiq va ochiq sharoitda yetishtiriladigan introduksiya qilingan: noni (*Morinda citrifolia* L.), guava (*Psidium guajava* L.), papaya (*Carica papaya* L.), dorivor o‘simliklari tadqiqotlar ob‘ekti vazifasini o‘taydi.

Tadqiqot natijalari. Noni – *Morinda citrifolia* L. *Morinda citrifolia* L. - “noni” nomi bilan mashhur bo‘lgan Rubiaceae (Rubiaceae) oilasiga mansub dorivor va oziq-ovqat o‘simligi xisoblanadi. Rubiaceae oilasi 80 ga yaqin turni o‘z ichiga qamrab oladi. Ushbu oiladan *M.citrifolia*, *M.bracteata* va *M.potteri* yetishtiriladigan turlar hisoblanadi. Ularning har biri barglari va mevalarning shakliga nisbatan bir oz farq qiladi. Ular orasida eng ko‘p ekiladigan va yetishtiriladigani noni hisoblanadi. *Morinda citrifolia* L. dan an‘anaviy ravishda Sharqiy Osiyo mamlakatlari tomonidan artrit, bosh og‘rig‘i, kuyishlarda, xatto sil, qandli diabet va gipertoniya bilan bog‘liq ko‘plab kasalliklarni terapevtik davolash uchun ishlatiladi [6,7].

Guava – *Psidium guajava* L. Guava (*Psidium guajava* L.) daraxti Myrtaceae oilasiga mansub, dorivor va ozuqaviy xususiyatlari tufayli ekib o‘stiriladigan noyob va an‘anaviy o‘simlik hisoblanadi. Guava Hindiston, Indoneziya, Pokiston, Bangladesh va Janubiy Amerika kabi tropik mintaqalarda o‘stirilib, muhim meva sifatida ishlatiladi. Guava daraxtining ildizlari, barglari, poya po‘sti, poyasi va mevalari ko‘plab mamlakatlarda oshqozon og‘rig‘i, qandli diabet, diareya va nafas olish organlari kasalliklarini davolash uchun ishlatiladi. *Psidium* turkumi 150 ga yaqin turni o‘z ichiga oladi, lekin *Psidium guajava* – bu turkumning eng muhim turlaridan biri hisoblanadi [8].

Papaya – Carica papaya L. Papayya balandligi 10 m gacha o‘sadigan daraxtsimon o‘simlik. Uning vatani Markaziy Amerikaning tropik va sharqiy qismidir. C.papaya Caricaceae oilasiga mansub bo‘lib, oziq-ovqat mahsuloti sifatida dunyoning ko‘pgina tropik mamlakatlarida yetishtiriladi. C.papaya madaniy holatda dastlab 1525-yilgacha Panama va Dominikan Respublikasi xududlarida yetishtirilganligi haqida ma‘lumotlar uchraydi. Bu erdan C. papaya ni yetishtirish Meksikaning janubiy va markaziy qismiga tarqalgan. 1616-yilda Amerika, G‘arbiy Hindiston, Bagama va Bermud orollarida ham yetishtiriladi [9].

Bugungi kunda C. papaya o‘simligini Gavayi, tropik Afrika, Filippin, Hindiston, Seylon, Malaya va Avstraliya eng yirik tijorat ishlab chiqaruvchilari hisoblanadi. 2014-yilda dunyo bo‘yicha C. papaya yetishtirish hajmi taxminan 12,7 million tonnani tashkil etdi.

O‘zbekistonda esa o‘tgan asrni 1980-yillarda dastlab Surxondaryo viloyatida tajribadan o‘tkazilgan. So‘ng, Toshkent shahrida, 2000-2005-yillardan boshlab, Farg‘ona viloyati Uchko‘prik tumani Mehriyoy xususiy korxonasi ekin maydonlarida hamda Andijon, Namangan viloyatlarida alohida xonadonlarda ekila boshlagan. Papayya shox-shabbasiz kichik daraxt, yagona poyaga ega. Barglari poyada spiral holda joylashgan. Mevasining ko‘rinishi, tuzilishi, ta‘mi, kimyoviy tarkibi qovunga o‘xshash bo‘lganligi uchun uni “qovun daraxti” deb ham yuritiladi.

Xulosa. Dorivor o‘simliklar va ular o‘sayotgan tuproq tarkibidagi kimyoviy elementlar miqdori, ularning migratsiyasi va akkumulyatsiyasi hamda biogeokimyoviy xususiyatlari monitoringi orqali sug‘oriladigan maydonlarda yetishtiriladigan o‘simliklarning kimyoviy element tarkibini baholash, hosil miqdori va sifatini yaxshilash, ekologik sof mahsulot olish imkonini beradi va yetishtirish bo‘yicha tavsiya etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Вулф Э.В., Любименко В.Н., Плотнитский Г.А., Албрехт Э.А. Белладонна Атропа белладонна Л. Её распространение и культура в Крыму,- Ялта. 1917. - 46 с.

2. Abdurahmonov, A.A. "O‘zbekiston sharoitida dorivor o‘simliklarni introduksiya qilish va ularning kimyoviy tarkibi." Toshkent, O‘zbekiston Milliy Ensiklopediyasi. 2015
3. Karimov, H.R. "Farg‘ona vodiysi sharoitida dorivor o‘simliklar yetishtirish texnologiyasi." O‘zbekiston Tibbiyot Jurnal, 2018.
4. Rakhmonov, A.T. "O‘zbekistonning dorivor o‘simliklari va ularning farmakologik xususiyatlari." Farmatsevtika Jurnal, 2020.
5. Ismatov, Z.H., & Xolmirzayeva, M.S. "Dorivor o‘simliklarning biokimyosi va ularni farmatsevtikada qo‘llash." Tibbiyot Fanlari Akademiyasi, 2019.
6. Lachenmeier K., Mubhoff F., Madea B., Reusch H., Lanchenmeier D. (2006). Authentication of noni (*Morinda citrifolia*) juice. *Deutsche Lebensmittel-Rundschau*, 2, pp. 58-61.
7. Motshakeri M., Ghazali H.M. (2015). Nutritional, phytochemical and commercial quality of noni fruit: A multi-beneficial gift from nature. *Trends in Food Science & Technology*, 45(1), pp. 118-129.
8. Kumar M., Tomar M., Amarowicz R., et al. Guava (*Psidium guajava* L.) Leaves: Nutritional Composition, Phytochemical Profile, and Health-Promoting Bioactivities. *Foods*. 2021;10(4): p. 752. Published 2021 Apr 1
9. Abdulrazaq B. Nafiu, Abdul-musawwir Alli-Oluwafuyi, Abdulraheem Haleemat, Ibrahim S. Olalekan and Mohammad T. Rahma (2019). Papaya (*Carica papaya* L., Pawpaw). *Nonvitamin and Nonmineral Nutritional Supplements*. Pp. 335-359.